

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ

Пулатова Нигора Гузоркуловна

Преподаватель кафедры педагогики и психологии образовательного
университета Ренессанс, г. Ташкент (Узбекистан). Тел: +998917988611

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14350194>

Аннотация: В статье рассматриваются психологические особенности повышения духовно-интеллектуального потенциала женщин и детей в нашей стране, укрепления их здоровья, охраны семьи, материнства и детства. Ведь именно через формирование здоровой семьи в центре внимания ставятся вопросы создания в обществе высокого духовно-нравственного среды, обеспечения прочности семьи и защиты ее интересов, рождения здорового ребенка и воспитания его внимания.

Ключевые слова: национальная ценность, духовный потенциал, семья, крепкая семья, нравственность, здоровье, физическое насилие, психологическая защита.

В последующие годы в Узбекистане был заложен фундамент нового этапа надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей. В связи с этим за прошедший год был достигнут ряд важных результатов. В Узбекистане строго обеспечивается неизбежность наказания за проступок и преступление. В нашем обществе, в семьях постоянно улучшается бытовая обстановка, восстанавливается достоинство наших женщин и честь наших дочерей.

Однако в этом направлении еще многое предстоит сделать. Необходимо будет обеспечить строгое функционирование законов, разъяснить населению, что подобные деяния не только недопустимы, но и являются противоправным деянием, сформировать в обществе прочный нравственный иммунитет. Что ещё более важно, наш народ одобряет новый закон, направленный на искоренение семейного и бытового насилия.

Сегодня, когда большинство стран переживает периоды индустриализации и постиндустриального развития, система ценностей общества подвергается различным преобразованиям. Социально-экономические изменения, происходящие на глобальном уровне, развитие технологий, инновации в системе образования, дают современному человеку новые ценности. Масштабы изменений также находят свое выражение в характере и уровне понимания таких ценных понятий, как

нация и патриотизм. Хотя эмпирическое обоснование этого процесса было сделано многими учеными, многогранность процесса приводит к его интерпретации как нормы, которые до сих пор трудно изучить и измерить. В настоящее время принимаются меры по защите женщин и детей от насилия, созданию в обществе атмосферы нетерпимости к притеснениям и насилию в отношении женщин и детей, охране их от психического насилия. В частности, в нашей стране был ратифицирован ряд международных документов, касающихся защиты женщин от насилия. В международных правозащитных документах закреплён механизм защиты личности от насилия, в том числе от преступного насилия, совершаемого в семье.

Основная цель работы психолога с жертвами насилия-уменьшить и устранить последствия мучительного горя. Задачи, стоящие перед психологом:

- 1) попытка уменьшить у ребенка чувство стыда, вины, бессилия;
- 2) помочь укрепить чувство собственной необходимости;
- 3) формирование нового поведения;
- 4) помощь во взаимодействии с окружающими людьми;
- 5) развитие у ребенка самоопределения состоит в том, чтобы помочь ему принять образ собственного "Я", включая физическое "я".

Общие рекомендации по психологическому консультированию:

1. Выявление проблемы с помощью активного слушания;
2. Уточнение ожиданий ребенка;
3. Определение шагов, предпринятых для решения проблемы;
4. Поиск новых способов решения проблемы;
5. Согласие применить одно из решений на практике;
6. Подведение итогов (определение того, какие изменения произошли, планы на будущее)

Помогая ребенку, важно определять не то, что ребенок говорит, а то, что он чувствует, когда вы их говорите.

В общем, в любом случае необходимо проводить индивидуальные встречи с каждым ребенком по два-три раза, чтобы подготовить детей к групповой работе: снизить тревожность, познакомить с целью занятия, поговорить о конфиденциальности и предотвратить насмешки в группе по поводу инцидента. Однополые терапевтические группы, особенно маленькие дети, подвергшиеся сексуальному насилию, также должны возглавляться женщиной у девочек и мужчиной у мальчиков. Группы

должны быть закрыты. Детям предлагается свободно разговаривать друг с другом, чтобы они могли отдохнуть от эмоциональной групповой работы в течение последних 20-30 минут каждого занятия.

Как известно, в нашей стране созданы правовые гарантии повышения духовного и интеллектуального потенциала женщин и детей, укрепления здоровья, охраны семьи, материнства и детства, которые совершенствуются в соответствии с требованиями времени. Ведь путем формирования здоровой семьи на уровень государственной политики были подняты вопросы установления в обществе высокого духовно-нравственного климата, обеспечения прочности семьи и защиты ее интересов, рождения и воспитания здорового ребенка.

Стоит сказать, что в последующие годы система надежной защиты данной отрасли совершенствуется. Не зря было введено понятие "надежная защита". Посредством этого предполагается пересмотреть существующую практику, отразить реальную действительность в жизни, в прессе, найти решение проблем в отрасли, внести изменения в не отвечающие требованиям правовые нормы, дополнительно ужесточить меры ответственности в этом отношении.

К сожалению, несмотря на проводимые реформы в отрасли, негативные ситуации, а именно насилие и притеснения в отношении женщин, несовершеннолетних, по-прежнему сталкиваются с препятствиями на пути реализации своих прав и свобод. Кроме того, среди женщин есть и те, кто плохо знает свои права, которые из-за систематических пыток становятся трусливыми, беспомощными, беззащитными. Во многих случаях они живут, терпя домашнее насилие, не обращаясь в суд или другие органы, и, что еще более печально, свидетелями этого насилия также являются его несовершеннолетние дети, чьи права на воспитание в хорошей среде нарушаются. Дети теряют веру в будущее, снижается их способность к обучению, у них возникают острые проблемы с психическим состоянием, из-за чего подрывается их родительский статус.

Женщины в первую очередь становятся жертвами правонарушений, связанных с домашним насилием. Это приводит к тому, что многие женщины топчутся в правах, недовольны своим образом жизни и даже доходят до самоубийства, преждевременной потере материнской любви несовершеннолетними детьми. В последнее время также было несколько неприятных случаев, связанных с женщинами. Это означает, что законодательство, регулирующее их сферу, имеет недостатки.

Основными задачами психологов в данной ситуации является выявление социально-психологических факторов, влияющих на преодоление насилия в семье на основе национальных ценностей;

исходя из духовно-культурной структуры общества, естественно сложившиеся взгляды, обычаи, образ жизни, верования как ценности являются носителями компактного и благоприятного социального опыта, в котором исторически зафиксированные и проверенные образцы жизненных возможностей, норм, поведения, мировоззрения этноса, нации, территории, общества в целом находят свое выражение обоснование зависимости находки от индивидуальных и дифференциальных различий;

исходя из духовно-культурной структуры общества, естественно сложившиеся взгляды, обычаи, образ жизни, верования как ценности являются носителями компактного и благоприятного социального опыта, в котором исторически зафиксированные и проверенные образцы жизненных возможностей, норм, поведения, мировоззрения этноса, нации, территории, общества в целом находят свое выражение обоснование зависимости находки от индивидуальных и дифференциальных различий;

систематизация способов развития социально-психологических факторов личности, обеспечивающих устойчивость и единство общества, преемственность, связь времен и возможность перехода в будущее, как ориентиры и приоритеты внутренней регуляции, выработанные в ходе социального опыта;

применение совокупности психотехник, направленных на совершенствование их профессиональной компетентности посредством применения психодиагностических методов в соответствии с диапазоном социально-психологических знаний и значимостью показателей социально-психологической подготовленности, направленных на профилактику различных форм насилия в обществе.

В преодолении вышеуказанных случаев насилия находит свое отражение необходимость воспитания молодежи в духе национальных ценностей. Сложившиеся естественным образом взгляды, традиции, образ жизни, верования, вытекающие из духовно-культурной структуры общества, как ценности, являются носителями компактного и благоприятного социального опыта. В них находят свое выражение исторически зафиксированные и проверенные жизненные возможности, нормы, модели поведения, мировоззрения этноса, нации, всего общества. Ценности как руководящие принципы и приоритеты внутреннего

регулирования, выработанные в ходе социального опыта, обеспечивают стабильность и единство, преемственность, связь времен и возможность перехода в будущее общества.

Литературы:

1. Абрамова Г.С. Практическая психология: Учеб.Для студ. Вузов. М., 2001.
2. Алешина Ю.Е. Индивидуальные и семейные психологические консультации. - М., 2000.
3. Бондаренко А. Ф. Психологический помощник: теория и практика, М., 2000 г.
4. Елизаров А.Н. Основы индивидуального семейного психологического консультирования: Учебное пособие. М., 2005 г.,
5. Файзиева М., Жабборов А. Оилавий муносабатлар психологияси. Ўқув қўлланма. -Т., Янги аср авлоди, 2007.-145.
6. Худойкулова Г.Б. Оилага психологик хизмат кўрсатиш. Дарслик, Камолот нашриёти. Бухоро.,2023.-Б-392